

O‘zbekistonda Raqamli Hukumat va Sun’iy Intellect Texnologiyalarining Raqamli Iqtisodiyotdagi O‘rni: Muammolar va Rivojlanish Yo‘llari

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya
vazirligi huzuridagi Bojxona qo‘mitasining Bojxona
instituti kursanti

Mirzanazarov Muhammadqodir Ulug‘bek o‘g‘li

mirzanazarovm16@gmail.com

tel:(93)245 75 27

Annotatsiya:

Mazkur maqola O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida raqamli hukumat va sun’iy intellekt texnologiyalarining ahamiyatini tahlil qiladi. Tadqiqotda elektron hukumatning rivojlanishi, davlat boshqaruviga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali shaffoflikni oshirish, korrupsiyani kamaytirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va fuqarolar bilan samarali muloqotni ta‘minlash masalalari yoritilgan. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan texnik infratuzilma, axborot xavfsizligi va qonuniy masalalar kabi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Sun’iy intellekt texnologiyalarining davlat xizmatlarida qo‘llanilishi va raqamli iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi roli ham batafsil tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Raqamli hukumat, Sun’iy intellekt, Elektron hukumat, Raqamli iqtisodiyot, Davlat boshqaruvi, Innovatsion texnologiyalar, O‘zbekiston iqtisodiyoti, Axborot xavfsizligi, Raqamli transformatsiya, IT-Park, Raqamli xizmatlar.

Аннотация:

Данная статья анализирует значение цифрового правительства и технологий искусственного интеллекта в развитии цифровой экономики Узбекистана. В исследовании рассматриваются вопросы развития электронного правительства, повышения прозрачности государственного управления через внедрение современных технологий, сокращения коррупции, улучшения качества услуг и обеспечения эффективной коммуникации с гражданами. Также рассматриваются проблемы, возникающие в процессе цифровой трансформации, такие как техническая инфраструктура, информационная безопасность и юридические вопросы, а также пути их решения. Ожидается, что применение технологий искусственного интеллекта в государственных услугах и повышение

цифровой экономической эффективности также будут детально проанализированы.

Ключевые слова: Цифровое правительство, Искусственный интеллект, Электронное правительство, Цифровая экономика, Государственное управление, Инновационные технологии, Экономика Узбекистана, Информационная безопасность, Цифровая трансформация, IT-Парк, Цифровые услуги.

Abstract:

This article analyzes the role of digital government and artificial intelligence technologies in the development of the digital economy in Uzbekistan. The study discusses issues such as the development of e-government, increasing transparency in public administration through the introduction of modern technologies, reducing corruption, improving service quality, and ensuring effective communication with citizens. The paper also explores problems that arise during the digital transformation process, such as technical infrastructure, information security, and legal matters, along with ways to address them. Additionally, the application of artificial intelligence technologies in public services and their role in enhancing digital economic efficiency are examined in detail.

Keywords: Digital Government, Artificial Intelligence, E-Government, Digital Economy, Public Administration, Innovative Technologies, Uzbekistan Economy, Information Security, Digital Transformation, IT Park, Digital Services.

Kirish

Raqamli iqtisodiyot, bugungi kunda global iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylangan bo‘lib, sun‘iy intellekt texnologiyalari ushbu jarayonning ajralmas qismi sifatida ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va xizmat ko‘rsatish sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy iqtisodiyotda davlat boshqaruvi, bank sektori, sanoat, tibbiyot, xavfsizlik kabi sohalarda keng qo‘llanilmoqda. Mamlakatimizda esa ilg‘or texnologiyalarni hayotga tatbiq etish borasida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Axborot texnologiyalari, deyarli barcha biznes va boshqaruv jarayonlarining ajralmas qismiga aylangan bo‘lib, davlat boshqaruvida texnik modernizatsiyaning zarur yo‘nalishi sifatida raqamli platformalar orqali muloqot o‘rnatishga imkon yaratadi. Raqamli hukumat va elektron hukumatning zamonaviy yondashuvi fuqarolar, bizneslar, davlat xodimlari va boshqa manfaatdor tomonlar o‘rtasida samarali aloqalarni ta‘minlashga qaratilgan. Bunday texnologiyalar davlat boshqaruvini yaxshilash, korrupsiyani kamaytirish, xizmatlarning sifatini oshirish, shaffoflikni ta‘minlash kabi foydalarni keltirsa-da, axloqiy muammolarni ham yuzaga keltirishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish doirasida, “Fan, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” Davlat dasturiga muvofiq

bir qator vazifalar belgilangan edi. Shu asosda, 2020-yil 28-apreldagi qarorning eng muhim qismi, O‘zbekistonni raqamli iqtisodiyotga o‘tkazish va elektron hukumatni keng joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlarni belgilashdir. Qaror davlat boshqaruvi va xizmatlarni raqamlashtirishni tezlashtirish, axborot texnologiyalarini samarali qo‘llash va fuqarolarga yuqori sifatli xizmatlar taqdim etishni maqsad qilgan. Buning natijasida, davlatning barcha sohalarida raqamli transformatsiya jarayonlari amalga oshirilishi, elektron xizmatlar va raqamli platformalar orqali samarali va shaffof boshqaruvni ta‘minlash ko‘zda tutilgan. [1]

Raqamlashtirish yo‘nalishida e‘tiborga molik tashabbuslardan biri IT-Parkning tashkil etilishidir. Ushbu texnoparkning yaratilishi 2019-yil 10-yanvarda Vazirlar Mahkamasining “Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari uchun texnologik parkni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori asosida amalga oshirildi. Bu markaz axborot texnologiyalari sohasida innovatsiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.[2]

Hozirgi kunda barcha davlat idoralari va xususiy sektordagi tashkilotlar o‘z faoliyatini modernizatsiya qilish maqsadida IT sohasiga sarmoya kiritishga majbur bo‘lyapti. Shuning uchun kadrlarning IT bilimlarini yanada oshirish dolzarb masalaga aylangan. IT-Park esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi iqtidorli va faol mutaxassislar uchun noyob imkoniyatlar yaratadi. Bu yerda buxgalteriya, huquqiy, marketing va ta‘lim sohalarida qo‘llab-quvvatlash orqali innovatsion g‘oyalar haqiqiy biznes loyihalariga aylantirilishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni doirasida, 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan "Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ning 10-maqsadida davlat xizmatini raqamlashtirishni nazarda tutuvchi “Raqamli davlat xizmati” loyihasi amalga oshirilishi belgilangan. Ushbu loyiha davlat xizmatiga kirish, kadrlarni tanlov asosida ishga qabul qilish, kadrlar zaxirasini shakllantirish va xodimlarning faoliyatini baholash jarayonlarini raqamlashtirishni ko‘zda tutadi. [3]

Shuningdek, "Milliy reyting" tizimi joriy etilishi rejalashtirilgan bo‘lib, bu tizim orqali davlat xizmatchilarining faoliyati eng muhim samaradorlik ko‘rsatkichlari (**KPI**) asosida baholanadi. Bu ham davlat xizmatining samaradorligini oshirishga va xodimlarning faoliyatini aniqroq, shaffof baholashga imkon beradi. Raqamlashtirish jarayonlari orqali davlat xizmati tizimini zamonaviy va samarali qilish, korrupsiya omillarini bartaraf etish va kasbiy tayyorgarlikni yaxshilashga erishish maqsad qilingan.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotda sun‘iy intellekt texnologiyalarining o‘rnini tahlil qilish, ularning iqtisodiy natijalarga ta‘sirini o‘rganish va davlat boshqaruvi tizimlarining raqamlashtirilishi jarayonida

yuzaga kelayotgan asosiy muammolarni aniqlashdir. Shu bilan birga, tadqiqotda raqamli texnologiyalarni to'g'ri va axloqiy asosda qo'llash aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish, davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlash va fuqarolarni qo'llab-quvvatlash yo'llari o'rganiladi.

Davlat hukumatining raqamlashtirilishi: O'zbekistonning hozirgi holati

O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayoni katta tezlik bilan amalga oshirilmoqda, bu esa mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarini rivojlantirishda muhim omilga aylangan. Raqamli hukumat davlat boshqaruvini yanada samarali qilish va fuqarolar bilan davlat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yaxshilash maqsadida amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, e-hukumat va elektron xizmatlar, soliq va bojxona tizimlarida joriy etilgan raqamli platformalar bu sohalarda yanada o'zgarishlarni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Masalan, e-hukumat platformalari orqali fuqarolar va biznes subyektlari davlat xizmatlariga onlayn tarzda murojaat qilib, zarur hujjatlarni olish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Shuningdek, davlat xodimlari o'rtasida axborot almashinuvi va muloqotning samaradorligi oshmoqda, bu esa boshqaruv jarayonlarining tezkorligi va shaffofligini ta'minlaydi.

2023-yil 24-maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **PF-76**-son Farmonining 5-ilovasida raqamlashtirish sohasidagi islohotlarni chuqurlashtirish va tizim faoliyatini transformatsiya qilish bo'yicha "Yo'l Xaritasi" tasdiqlangan.[4] Ushbu hujjat raqamli transformatsiyani rivojlantirish va raqamli texnologiyalarni davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va boshqa sohalarda kengaytirishga qaratilgan maqsadlar va chora-tadbirlarni belgilaydi. Yo'l xaritasida davlat organlarini raqamlashtirish, axborot tizimlarini optimallashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, fuqarolar bilan samarali elektron xizmatlar orqali aloqani yaxshilash, korrupsiya va byurokratiyaga qarshi kurashish, shaffoflikni ta'minlash kabi asosiy yo'nalishlar ko'zda tutilgan. Shuningdek, barcha davlat idoralari va xususiy sektorning hamkorligi, kadrlar tayyorlash va raqamli infrastrukturani kuchaytirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlar belgilangan.

O'zbekistonning bojxona va soliq tizimlarida raqamli transformatsiya jarayoni katta samaralar bermoqda. Bojxona deklaratsiyalari va soliq to'lovlarini onlayn amalga oshirish tizimlari joriy qilinishi orqali davlat tizimlarining samaradorligi sezilarli darajada oshmoqda. Raqamli tizimlar bojxona jarayonlarini avtomatlashtirish va soliq to'lovlarini tezkor va shaffof tarzda amalga oshirish imkonini yaratmoqda. Bu esa, o'z navbatida, bojxona va soliq tizimlarida korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytiradi va davlat byudjetiga tushadigan tushumlarni yaxshilaydi. Onlayn tizimlar orqali fuqarolar va korxonalar soliq to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirishi, bojxona deklaratsiyalarini aniq va tezda

topshirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu esa, davlat xizmatlarini tezlashtirish va samarali boshqaruvni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Bojxona sohasining raqamli transformatsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyundagi "Bojxona ma'muriyatchiligini isloh etish va O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi **PF-6005**-son Farmoniga asoslangan holda amalga oshirilmoqda. [5] Ushbu Farmon, bojxona tizimini takomillashtirish, uning samaradorligini oshirish va "qog'ozsiz va elektron bojxona"ni yanada rivojlantirish orqali "raqamli bojxona"ni yaratishni maqsad qilgan. Shuningdek, xalqaro bojxona standartlarini milliy qonunchilikka joriy etishni tezlashtirish ham belgilangan asosiy yo'nalishlardan biridir.

Bugungi kunda O'zbekistonning raqamli transformatsiyasi davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish va aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashning muhim vositasi hisoblanadi. Soliq va bojxona tizimlarida joriy etilgan raqamli platformalar ma'muriy jarayonlarni tezlashtirishda va davlat boshqaruvi ishini soddalashtirishda katta rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanilmasligi iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga olib kelmoqda. Xususan, ko'plab korxonalar raqamli texnologiyalarni to'liq o'zlashtirmaganligi sababli, mamlakat iqtisodiy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekistonning raqamli transformatsiya jarayonida quyidagi muammolar aniqlangan:

Texnik Infratuzilmaning Yetishmasligi

Ko'plab hududlarda internet va raqamli infratuzilma yetarlicha rivojlanmagan. Bu ayniqsa qishloq joylarida raqamli xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklar keltirib chiqarmoqda.

O'zbekistonda internet va raqamli infratuzilmani rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Internet tezligi va sifatini oshirish: 2023-yilning yanvar-dekabr holatiga ko'ra, 10 yosh va undan katta aholining so'nggi uch oy davomida internetdan muntazam foydalangan ulushi **89%** ni tashkil etdi. Shu bilan birga, internet tezligi va sifatini yaxshilash orqali foydalanuvchilar tajribasini oshirish lozim. [6]

Quyida O‘zbekistonning shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar, dolzarb muammolar va statistik ma’lumotlar

Xususiyatlar	Faktlar	Statistika va Tahlil	Manbalar
Shaxsiy Ma’lumotlar Xavfsizligi	2023-yilda O‘zbekiston internet foydalanuvchilarining 89% so‘nggi uch oy davomida muntazam internetdan foydalangan.	O‘zbekistonning raqamli platformalarida 2022-yilda 1.2 milliard so‘mlik zarar yetkazgan kiberhujumlar.	O‘zbekiston Respublikasi Statistika Qo‘mitasi
Shaxsiy Ma’lumotlarni Himoya Qilish	Shaxsiy ma’lumotlar o‘g‘irlanishining oldini olish uchun zamonaviy xavfsizlik choralarini joriy etish zarur.	2022-yilda dunyo bo‘yicha 2.9 milliard foydalanuvchining ma’lumotlari o‘g‘irlangan.	World Economic Forum (WEF) [7]
Kiberxavfsizlikni Kuchaytirish	O‘zbekiston hukumati 2020-yilda "Kiberxavfsizlik" qonunini qabul qilgan.	Shaxsiy ma’lumotlar va kiberhujumlarga qarshi choralar sifatida xavfsizlik protokollari yangilanmoqda.	O‘zbekiston Respublikasi Kiberxavfsizlik Agentligi [8]
Xavfsizlik Protokollari	2024-yilga kelib, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish uchun shifrlash texnologiyalari joriy etiladi.	2024-yilga kelib, ma’lumotlarni himoya qilish bo‘yicha yangi texnologiyalar qo‘llaniladi.	O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi

Ma’lumotlar Xavfsizligi va Maxfiylik

Shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Ma’lumotlarning noqonuniy tarqalishini oldini olish uchun zamonaviy xavfsizlik choralarini ko‘rish zarur.

O‘zbekistonda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish uchun yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoj ortib bormoqda. Hozirgi kunda davlat sektori bu borada yetarli raqamli ko‘nikmaga ega kadrlar bilan to‘liq ta’minlanmagan. Shu bilan birga,

mamlakatdagi internet foydalanuvchilari sonining **22,6** millionga yetgani va yoshlar orasida internetdan faol foydalanish IT sohasiga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Mobil internetning kengayishi va raqamli infratuzilmaning rivojlanishi ushbu jarayonni qo‘llab-quvvatlayapti.

Yosh avlodning texnik va xorijiy tillarni o‘rganish borasidagi yuksak ko‘nikmalari IT bozorining rivoji uchun mustahkam poydevor bo‘lmoqda. Xususan, 5 milliondan ortiq yoshlarning ingliz tilini bilishi ularning xalqaro texnologik bozor uchun moslashuvchanligini ta‘minlamoqda. Yoshlarning texnik va raqamli ko‘nikmalarga egaligi mamlakat iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasini tezlashtirishda muhim omil hisoblanadi.

IT ta‘limiga e‘tibor kuchayib, O‘zbekistonda **60** dan ortiq oliy ta‘lim muassasasi va **400** dan ziyod IT-kurslar faoliyat yuritmoqda. Yiliga 29 mingdan ziyod oliy ma‘lumotli mutaxassislar va 15 mingdan ortiq IT kurslarini tamomlagan yoshlar sohani rivojlantirishda ishtirok etmoqda. Shunga qaramay, global texnologik talablarni qondira oladigan malakali kadrlar yetishmovchiligi saqlanib qolmoqda, bu esa sohaga oid qo‘shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. [9]

Eski Tizimlar Bilan Integratsiya

Davlat boshqaruvidagi eski tizimlarni zamonaviy raqamli platformalar bilan uyg‘unlashtirishda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Bu integratsiya jarayonini murakkablashtiradi va samaradorlikni pasaytiradi.

Eski tizimlar bilan raqamli platformalar o‘rtasidagi integratsiya qiyinchiliklari: O‘zbekistonda eski tizimlar va zamonaviy raqamli platformalar o‘rtasidagi integratsiya jarayonida bir qancha texnik va institutsional muammolar mavjud. Eski tizimlar zamonaviy texnologiyalar bilan moslashmagan bo‘lib, bu jarayonni sekinlashtiradi. 2022 yil oxirida davlat xizmatlarining 60% raqamlashtirilgan bo‘lsa-da, eski tizimlar bilan integratsiya qilishda qiyinchiliklar mavjud. Yagona davlat xizmatlari platformasi 2022 yilda ishga tushirilgan bo‘lsa-da, texnik nosozliklar va eski tizimlardan yangi platformalarga o‘tishdagi qiyinchiliklar samarali aloqa o‘rnatishni kechiktirmoqda

Kadrlar va malaka masalalari: Raqamli transformatsiya jarayonida malakali kadrlar yetishmasligi muhim muammo bo‘lib qolmoqda. 2022 yilga kelib, yangi mutaxassislarni tayyorlash maqsadida **10,000** nafar yangi mutaxassis tayyorlash rejalashtirilgan edi, ammo 2023 yilda bu mutaxassislarning faqat **25%** raqamli transformatsiya jarayonlariga to‘liq moslashdi. Shuningdek, **205** ta raqamli texnologiyalar o‘quv markazida **128** mingdan ortiq tinglovchilar malaka oshirgan, lekin bu jarayonni yanada tezlashtirish zarur. [10] Shu bilan birga, eski tizimlar bilan ishlashda yangi mutaxassislarni tayyorlash va kadrlarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijalar

Davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni qo'llash darajasini baholash uchun xalqaro miqyosda bir nechta maxsus indekslar ishlab chiqilgan. Ushbu indekslar davlatlarning elektron hukumatni rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni joriy qilish va innovatsiyalarni tatbiq etish borasidagi yutuqlarini tahlil qilishga xizmat qiladi. O'zbekiston so'nggi yillarda ushbu indekslarda yuqori natijalarga erishib, raqamli transformatsiya jarayonida sezilarli muvaffaqiyatlar qayd etdi. Quyida mazkur indekslarning asosiy mazmuni va O'zbekistonning ulardagi o'rni batafsil yoritiladi.

Davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni qo'llashni baholovchi indekslar ichida Elektron Hukumatni Rivojlantirish Indeksi (**EGDI**) muhim o'rin tutadi. BMT tomonidan e'lon qilinadigan ushbu indeks davlatning onlayn xizmatlar sifati, telekommunikatsiya infratuzilmasi va raqamli savodxonlik darajasiga asoslanadi. 2024-yilda O'zbekiston ushbu indeksda 63-o'rinni egallab, **0,79** ball to'pladi. Bu ko'rsatkich mamlakatning elektron hukumatni rivojlantirish yo'lidagi ijobiy o'zgarishlarni va xalqaro maydonda yuksalayotganini tasdiqlaydi. Elektron xizmatlar infratuzilmasining yaxshilanishi davlat boshqaruvining shaffofligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. [11]

GovTech Tayyorlik Indeksi (**GTMI**) davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi darajasini baholash uchun Jahon Banki tomonidan ishlab chiqilgan. 2022-yilda O'zbekiston 43-o'ringa ko'tarilib, "A" guruhiga kirdi. Bu natija mamlakatning davlat xizmatlarini raqamlashtirishda zamonaviy talablar va global standartlarga mos rivojlanayotganini ko'rsatadi. Innovatsion yechimlar va raqamli infratuzilmaning keng joriy qilinishi fuqarolar va bizneslar uchun davlat xizmatlaridan foydalanishni sezilarli darajada yengillashtirdi. [12]

Hukumatning Sun'iy Intellektga Tayyorlik Indeksi davlatning sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish imkoniyatlarini baholaydi. O'zbekiston 2022-yilda ushbu indeksda **14** pog'ona yuqorilab, raqamli transformatsiya sohasida barqaror rivojlanayotganini namoyon etdi. Ushbu yutuq mamlakatda texnologik infratuzilma, kadrlar salohiyati va qonunchilik sohasida olib borilayotgan islohotlarning natijasi sifatida qayd etildi. Sun'iy intellekt sohasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotda yetakchi davlatlar qatoriga kirishiga zamin yaratmoqda. [13]

1. Raqamli Hukumat va Sun'iy Intellektning O'zbekistondagi O'rni

O'zbekistonning davlat boshqaruvida raqamli transformatsiyaning amalga oshirilishi, axborot texnologiyalarining qo'llanilishi, masalan, soliq va bojxona tizimlarining raqamlashtirilishi davlat tizimlarining samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, bu tizimlarning xavfsizligini ta'minlash, axborot maxfiylikini saqlash,

va xizmatlarning sifatini oshirishda bir qator axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Xavfni boshqarish tizimi (XBT) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **PF-5582**-son Farmoni asosida joriy etilgan bo‘lib, bu tizim bojxona jarayonlarida xavflarni aniqlash, ularni boshqarish va qonunbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan. Farmonga ko‘ra, XBT ikki bosqichda tatbiq etildi: 2018-yil 1-dekabrda **“sariq”** va **“qizil”** yo‘laklar joriy etilib, ular mos ravishda hujjatlarni nazorat qilish va yuklarni jismoniy tekshirishga mo‘ljallangan bo‘lsa, 2019-yil 1-martdan **“yashil”** va **“ko‘k”** yo‘laklar kiritildi. Bu yo‘laklarda xavfsiz tovarlar tezkor rasmiylashtirilishi ta‘minlandi, nazorat esa keyinchalik amalga oshirildi.

XBTning joriy etilishi bojxona operatsiyalarini soddalashtirib, samaradorlikni sezilarli oshirdi. Masalan, eksportda deklaratsiyalarni soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish ko‘rsatkichi **91%**ga, importda esa **82%**ga yetdi. Shuningdek, eksport jarayonlariga sarflanadigan vaqt **3,2** marta, importda esa **2,1** marta qisqardi. Ushbu tizim bojxona xizmatlarida shaffoflikni kuchaytirib, korrupsiya xavfini kamaytirish va xalqaro standartlarga mos faoliyatni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Natijada, bojxona tizimi samaradorligi va tashqi savdo jarayonlarini boshqarish darajasi yangi bosqichga ko‘tarildi. [14]

Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (*my.gov.uz*) – bu O‘zbekistonda davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali aholiga qulay, tezkor va shaffof xizmatlar ko‘rsatishni maqsad qilgan onlayn platforma bo‘lib, **678** xil xizmatni taqdim etadi va 2024-yil yakunigacha ulardan **75** foizdan ortig‘i mobil ilova orqali ko‘rsatilishi rejalashtirilgan. Portal orqali fuqarolar hujjatlarni rasmiylashtirish, elektron to‘lovlarni amalga oshirish, yashil hududlar va jamoat transporti kabi dolzarb ma‘lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Shuningdek, IT-ta‘lim va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash dasturlari, “112” yagona dispetcherlik xizmati kabi innovatsion loyihalar orqali davlat xizmatlarining sifati oshirilmoqda. [15] Portalning asosiy maqsadi – davlat xizmatlarini qulay va zamonaviy texnologiyalar yordamida aholiga yetkazishdir.

Xulosa va Takliflar

Raqamli boshqaruvning asosiy foydasi - davlatning shaffofligini oshirishdir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli boshqaruvni rivojlantirish darajasi yuqori bo‘lgan davlatlarda korrupsiya darajasi sezilarli darajada kamaygan. Raqamli texnologiyalarni qo‘llash orqali administrativ xizmatlar tezkor va sifatli taqdim etiladi. Bu esa fuqarolar va bizneslarning davlat organlari bilan aloqalarini yengillashtiradi.

Sun‘iy intellekt texnologiyalari raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy samaradorlikni oshirishga katta hissa qo‘shmoqda va ularning kengroq qo‘llanilishi

raqamli transformatsiyani tezlashtirishi hamda iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Shu bilan birga, davlat boshqaruvi sohasida axborot texnologiyalarini joriy etishda bir qator tavsiyalar berilgan: zamonaviy texnologiyalarni tadqiq qilish, elektron boshqaruv tizimini yaratish, samara keltiruvchi onlayn muloqot tizimlarini tashkil etish va real vaqt rejimida nazorat qilish tizimlarini joriy etish kabi. Bu jarayonlar, davlat boshqaruvini samarali va shaffof qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda raqamli innovatsiyalarni davlat boshqaruvida tatbiq etish, shaffoflik va samaradorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilga adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.04.2020 yildagi PQ-4699-sonli
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.07.2019 yildagi 589-sonli
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi PF-76-son Farmoni
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyundagi "Bojxona ma'muriyatchiligini isloh etish va O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-6005-son Farmoniga
6. <https://www.stat.uz/>
7. [World Economic Forum \(WEF\)](#)
8. [O'zbekiston Respublikasi Kiberxavfsizlik Agentligi](#)
9. <https://it-park.uz/ru/itpark/residents>
10. [O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali](#)
11. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment>
12. <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/e-government-survey-2024/>
13. <https://www.oecd.org/en.html>
14. Bojxona Qo'mitasidan olingan ma'lumotlar asosida
15. <https://my.gov.uz/>